

ОШИБОЧНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

Абдуллаева Фотима Атамуратовна

Студент магистратуры по специальности

Лингвистика (русский язык) УрГУ

Номер телефона: +998990833393

Адрес электронной почты: *fotima3393@gmail.com*

АННОТАЦИЯ: Речь, будучи труднодоступной для восприятия, мыслится нами как абсолютно абстрактная категория. Стоит отметить, что этот показатель является довольно важным аспектом уровня культуры человека, его интеллекта и мышления, путь познания довольно сложных и многогранных связей природы, вещей, социума, и, непосредственно, передачи любой информации путем общения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дешифрование, термины, терминологическая игра, плеоназм, тавтология.

Учеными довольно часто и активно обсуждается проблема вариативности нормы, в частности, ее несоответствия в употреблении в том или ином направлении. Существуют термины, а также профессиональные жаргонные слова, которые бывают знакомы лишь узкому кругу лиц определенной профессии, в следствие чего требуется дешифрование в текстах.

Учеными были составлены три главных пласта лексики научной речи. Это общенаучные слова, общеупотребительные слова, а также термины.

Базой изложения в любом научном тексте является общеупотребительная лексика. Для начала отбираются слова с отвлеченным и обобщенным значением (жизнь, мысли, рисует). Также с помощью общенаучных терминов описываются явления и процессы в разных областях науки и техники (систематизация, прогресс, отметить). [4]

Термин — это слово или словосочетание, точно и однозначно называющее предмет, явление или понятие науки и раскрывающее его содержание. Термин

несет логическую информацию большого объема. В толковых словарях термины сопровождаются пометкой “специальное”.

Термины, имеющие различное значение в разных отраслях промышленности, нужно дешифровать. Возьмем, к примеру, слово «редуктор»: в химической промышленности это слово означает «приспособление для снижения давления газа», а в машиностроении — «приспособление, снижающее скорость вращения валов»

«Терминологическая игра» происходит из-за стремления придать словам некую весомую значимость. Несомненно, этот процесс приводит к самым различным неточностям и ошибкам.

Нами довольно часто наблюдались обороты, где вместо “премировать” пишут “производить премирование”, вместо “внедрить” — “осуществить внедрение”. Этот процесс называется расщеплением сказуемого. [1]

Далее рассмотрим нарушения правил смыслового согласования слов. Это понятие относится к взаимному приспособлению непосредственно по линии их вещественных значений. Например, выражение «*Я поднимаю этот тост*» является недопустимым и ошибочным, поскольку «поднимать» значит «перемещать», что совсем не согласовывается с пожеланием. Другое выражение «*Через приоткрытую настежь дверь*» также является речевой ошибкой, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута) одновременно. [2]

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – это оборот, речи, в котором совершенно излишне повторяются слова, одинаковые или близкие по значению. Примеры: «*май месяц*», «*маршрут движения*», «*адрес местожительства*», «*огромный мегаполис*», «*успеть вовремя*». Тавтология же является речевой ошибкой, где явно употребляются однокоренные слова, создающие излишний назойливый повтор лексем с одинаковым или похожим смыслом. Примеры тавтологии: «*спросить вопрос*», «*заработанная зарплата*», «*проливной ливень*», «*звонок звонит*», «*дымится дымом*» и т.д. [2]

Нами довольно часто встречаются такие выражения как например промышленная индустрия. Дело в том, что в слове индустрия уже заключено понятие «промышленная», и выражение промышленная индустрия считается недопустимой. Или же выражение *форсировать строительство ускоренными темпами*. Слово *форсировать* и так означает *вести ускоренными темпами*.

Довольно часто встречающееся выражение *потерпеть фиаско*— фиаско это и есть полное поражение. Как отмечалось выше, одной из причин плеоназма является неправильное употребление иностранной лексики. [3]

Собственные наблюдения показали, что можно указать не один случай, когда оценка правильности и неправильности словоупотребления требует осторожности. Например, неправильно: “прейскурант цен” (прейскурант — перечень цен), однако допустимы выражения типа “прейскурант розничных цен”, “прейскурант местных цен”, в рамках которых понятие цены конкретизируется и получает форму развернутого словосочетания. Неправильно: “своя автобиография” (автобиография — описание собственной жизни).

Наряду с вышеперечисленным хотелось бы отметить, что ошибочное употребление того или иного термина приводят к искажению смысла, а также к искажению самого термина

Список использованной литературы

1. [И. Н. Кузнецов. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». — 520 с., 2006](#)
2. Савко И. Э. Основные речевые и грамматические ошибки
3. Сергеева Н. М. Ошибки речевые, грамматические, этические, фактологические...
4. Фоменко Ю. В. Типы речевых ошибок. – Новосибирск: НГПУ, 1994.
5. <https://studfile.net/preview/7710590/page:10/>